

HISTORICAL SCIENCES

УДК 069.1:378.015.31:17.023.36

Рижєва Н. О.

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії,
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8379-4325>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14591160>

МУЗЕЇ ЯК ОСЕРЕДКИ КУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ryzheva N. O.

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the History Department at V.O. Sukhomlynskyi National
University of Mykolaiv
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8379-4325>

MUSEUMS AS CENTERS OF CULTURAL EDUCATION FOR STUDENTS

Анотація

На прикладі одного з найвідоміших миколаївських музеїв – суднобудування і флоту аналізуються процеси, що стали знаковими та сформували сучасні засади його культурно-виховної роботи. Предметом дослідження стали форми та напрями роботи наукових співробітників музею, які вирішуючи актуальні проблеми, – відображення в експозиціях складних реалій часу, – органічно підключають елементи виховної роботи, а саме, матеріали які відтворюють досвід поколінь, історію науково-технічних досягнень, культурні традиції минулого. У статті доводиться, що організована в музеї робота сприяє формуванню у студентської молоді почуття патріотизму, національної свідомості та демократичного світогляду.

Abstract.

Using the example of one of the most renowned museums in Mykolaiv – the Shipbuilding and Fleet Museum – this article analyzes the processes that have become iconic and shaped the modern principles of its cultural and educational activities. The study examines the forms and directions of the work carried out by the museum's researchers, who address contemporary challenges by incorporating elements of educational work into exhibitions. These elements include materials that depict generational experiences, the history of scientific and technical achievements, and the cultural traditions of the past. The article demonstrates that the activities organized within the museum contribute to developing a sense of patriotism, national.

Ключові слова: музей, культурно-виховна робота, студентська молодь, експонати, виставки, тематичні екскурсії.

Keywords: museum, cultural and educational activities, student youth, exhibits, exhibitions, thematic tours.

Комплексна підготовка сучасного спеціаліста вищої кваліфікації актуалізує культурно-духовні аспекти виховної роботи у студентському середовищі. В Україні одними із осередків такої роботи визнаються музеї. Широка палітра їх тематичного наповнення дозволяє організувати та проводити виховні заходи різного спрямування. Музеї, як соціальні інституції мають всі можливості не тільки для виконання завдань збереження та накопичення культурно-інформаційного ресурсу, а й впливають на формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу. В умовах інноваційних перетворень комплекс завдань поставлених державою ускладнюється, нагальним стає: формування у молоді толерантності; виховання людини демократичного світогляду; національної свідомості, почуття патріотизму, професійної гідності та усвідомлення соціальної значущості обраної спеціальності, моральних чеснот, обізнаність у історії свого краю та ролі конкретних особистостей, які забезпечували її творення.

У представленій роботі, внесок музейних осередків у культурно-духовне виховання молоді, розглядається крізь призму творчих здобутків високопрофесійного колективу Миколаївського музею суднобудування і флоту у другій половині ХХ на початку ХХІ ст. Саме в цей час музей пройшов шлях, від становлення до загального визнання в якості «музейної перлини» міста. Його колектив зумів, вирішуючи актуальні проблеми – відображення в експозиціях складних реалій часу, мобільно збирати, систематизувати і зберігати артефакти для майбутніх поколінь. Пройдений колективом шлях дозволяв залучати актуальні матеріали з історії розвитку суднобудування на території Північного Причорномор'я, корабельної слави Миколаєва, висвітлювати подвиг суднобудівників, які створили флот [3]. Таким чином, до виховної роботи підключається досвід поколінь, історія науково-технічних досягнень, культурні традиції минулого. У свою чергу, доповнюючи процес культурно-духовних уявлень молоді про людей, які стояли за відповідними досягненнями, «олюднюючи» науку, музей відображає певну суму етичних

норм, які сприяють формуванню у молоді переконань і високих моральних якостей та повагу до свого рідного краю.

Звернемо увагу, що в університетах Миколаєва встановилися тісні зв'язки із музеєм, а студенти мають можливість поповнити та систематизувати свої знання за конкретними галузями науки і освіти.

Музей розташований у старовинному будинку, який формує певне естетичне уявлення молоді та є візуально привабливою пам'яткою історії та архітектури державного значення. Його збудовано наприкінці XVIII ст. за проектом архітектора П. Неєлова у стилі раннього класицизму. Це найстаріша адміністративна будівля Миколаєва, що збереглась до наших днів [7].

У студентів викликають зацікавлення джерела, що фіксують історію музею та роль громади міста у його створенні. Рішення про створення осередку історії суднобудування і флоту було прийнято сесією Миколаївської обласної ради 10 жовтня 1973 р. Оскільки музей став «обличчям» міста (відкрито у 1978 р.) в його оформленні брали участь наукові співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею та митці Миколаївського відділення Художнього фонду України. Формуванню у майбутніх висококваліфікованих спеціалістів бажання до активної участі у реалізації громадських ініціатив сприяє інформація про етапи створення цього осередку. Роботу по створенню музею очолила В.П. Чернявська – директор обласного краєзнавчого музею, яка згуртувала навколо себе талановиту молодь. У 1970-ті роки у витоків створення музею стояла тогочасна молодь – Л. Хлопинська, Г. Чередниченко, А. Владерчук, Л. Ташлай, О. Вассель. Саме вони у подальшому стали корифеями музейної справи Миколаєва [1, с.48; 4; 5]. Безумовне зацікавлення викликає діяльність творчої групи. Над художнім образом музею працювала група проєктантів-оформлювачів під керівництвом талановитого художника Ю. Шешина. Зали музею прикрасили полотна відомих в Україні миколаївських живописців і графіків М. Ряснянського, В. Семерньова, С. Сенкевич, В. Ольшанського, А. Завгороднього, М. Бережного, О. Покосенка [1].

Наукові співробітники акцентують, що моделі кораблів для експозиції музею були виготовлені у майстернях Миколаївського національного кораблебудівного університету імені адмірала Макарова (у 1970-ті рр. інститут кораблебудування), а також у наукових установах Миколаєва – ЦКБ «Чорноморсуднопроект», ЦНІ ТС, ПКБ «Прогрес». Створена таким чином колекція моделей кораблів і суден вважається найбільшою в Україні, а її творці (судномоделісти), складають ядро команди України з судномоделного спорту. З метою знайомлення з ними відвідувачів, співробітники музею проводять насичену виставкову діяльність. Акцентування на значенні майстерень кораблебудівного інституту у процесі формування музейної колекції сприяє підвищенню іміджу вищих шкіл та вихованню гордості студентської молоді за обрану професію.

Експозиція музею суднобудування і флоту стала свідченням високого професійного рівня всього колективу, якій на практиці матеріалізував комплексне розуміння питань у сфері музеєзнавства. Важливо підкреслити, що наукові співробітники музею прагнули своє захоплення минулим краєм передати як складову виховання, зокрема шляхом пошуку матеріалу, записування зразків усної історії, організації експедицій тощо. Експозиція музею багатопланова і охоплює еволюцію кораблебудування та історію флоту в басейні Чорного моря з найдавніших часів і до сьогодення. Вона знайомить з кораблями миколаївської побудови, з біографіями історичних осіб, які брали участь у розбудові флоту і міста, у створенні безпечних умов плавання суден. Через показ діяльності окремих постатей в музеї презентовано потенціал нашого міста, що дозволяє формувати для молоді гідну перспективу майбутнього на міжнародному рівні [4; 5].

Трансформація діяльності музею щодо культурно-виховної роботи у молодіжному середовищі мала свою специфіку у різні періоди історичного поступу. У радянський період переважала орієнтація на засади які пропонувала державна пропаганда. Майже все життя міста підпорядковувалось галузі суднобудування: система професійно-технічних училищ, Миколаївський кораблебудівний інститут, суднобудівні заводи, культурно-побутова сфера. І експонати музею відображали всі події, пов'язані з кораблебудуванням,

У незалежній Україні спостерігалася чітка орієнтація на національні та загальнолюдські духовні цінності. Діяльність музею характеризується зацікавленістю у дослідницькій роботі інноваційного спрямування, адже, на думку наукових співробітників, саме на цьому ґрунті відбувається відродження цілісної системи національної духовності, використання як важливих факторів виховного процесу рідної мови, культури, діяльності видатних особистостей, що створювали матеріальні цінності у Південному регіоні.

Музей став центром культурного життя, а його зібрання не обмежується експонатами, що представлені в основній експозиції. Понад 16 тисяч музейних предметів зберігаються у фондах: колекції рідкісних видань з історії кораблебудування і флоту, світлини, карти і плани, навігаційні прилади, корабельний посуд, якорі, корабельна зброя, зразки флори і фауни Світового океану.

Зауважимо, що з початку XXI ст. стала можливою і знаходиться на піку популярності просвітницько-виховна робота колективу музею. Вона орієнтується на широкий загал, але безумовний пріоритет надається студентській молоді. Їм пропонуються оглядові та тематичні екскурсії по новостворених виставках. Оглядова екскурсія передбачає комплексне знайомство з постійно діючою експозицією, де висвітлюються основні етапи вітчизняного суднобудування, починаючи з найдавніших часів до сьогодення. Більш насичені інформаційно-тематичні екскурсії, що розкривають окремі історичні періоди в історії суднобудування і

судноплавання на території Північного Причорномор'я. Музей став об'єднуючим стаціонарним майданчиком для студентської молоді, яка у процесі засвоєння матеріалу тематичних екскурсій дізнається про наступні історичні реалії: «Суднобудування за античних часів та періоду Київської Русі», «Мандри аргонавтів Чорним морем», «Заснування Миколаївського адміралтейства», «Морський щит Вітчизни», «Кораблі – наша гордість і слава».

Останнім часом накопичується досвід та професійно кристалізуються тематичні концепти. Все більшої популярності серед молодіжної аудиторії набувають майстер-класи у поєднанні з тематичними екскурсіями, які проводять наукові співробітники музею: моделювання різних типів суден з допоміжного матеріалу, в'язання морських вузлів, художнє проєктування маяків, виготовлення прикрас із застосуванням національної символіки, що опосередковано активізує процес обізнаності з історії краю та життєвого шляху тих особистостей, які її творили.

У 2014 році музей суднобудування і флоту відродив традицію проведення народних концертів під час проведення акції «Ніч у музеї: мелодії Чорного моря» у Міжнародний день музеїв. Вона знайшла позитивний відгук у громадськості, жителів міста та студентської молоді. Основною метою проведення народних концертів стало: створення міського рекреаційного простору, пропаганда кращих зразків світового та вітчизняного виконавства, відродження військових духових та інструментальних оркестрів. Кожного року змінювалася тематика «Ночі у музеї»: «На хвилях надії і сподівання» (2015р.), «Музейний ландшафт» (2016 р.), «Музей та суперечлива історія: розмова про замовчуване» (2017 р.), «Наші славетні земляки» (2018 р.), «Музей як культурні центри: майбутнє традицій (2019 р.).

Підвищенню позитивного емоційно-психологічного стану студентської молоді, сприяло споглядання творів мистецтва. У межах «Ночі в музеї» вони мали можливість насолоджуватись народними концертами, оглядом виставок та участі у майстер-класах народних майстрів і просто талановитих миколаївців тощо. Особливо запам'яталась «Ніч у музеї: морські містерії» (2013 р.) за участю заслуженого художника України В. Бахтова, де були представлені роботи графіка. Коли сутінки огорнули музейний дворик, відбувся показ слайд-шоу геліографіті, геліоперфоменс або малювання вогнем давньогрецького судна від В. Бахтова. Організовані на базі музею, свята, зустрічі з видатними особистостями сприяють вихованню у студентської молоді етичних та естетичних цінностей.

Організація та проведення тематичних виставок, які присвячувалися історії суднобудування, флоту, сучасному розвитку ВМС ЗС України, миколаївцям, які будували кораблі та проходили на них службу, формують шанобливе ставлення до національних святинь, гордість за науково-технічні досягнення. Це такі виставки, як «Під вітрилами Святого Миколая» (присвячена Дню міста та 75-річчю Миколаївської області), «З історії розвитку суднобудування в Новоросійському краї у XVIII ст. – на

початку XX ст.» (за документами Миколаївського державного архіву і музейного фонду). За допомогою посольства США в Україні було реалізовано спільний проєкт музею – «На вершині світової кораблебудівної інженерної думки». Традиційною стала участь музею у щорічних Міжнародних виставках «Суднобудування», що проходили в приміщенні «ЕКСПО-Миколаїв» з виставками про історію та розвиток суднобудування у Миколаєві. Також велася мова про роль таких музеїв у ідеологічно-патріотичному вихованні як складової частини музеїв країни.

За допомогою музею відбувається адаптація студентів до нового соціального середовища – шляхом передачі молодому поколінню культурної історичної спадщини. Музейними співробітниками розроблено Проєкт партнерської програми співпраці з освітянськими та іншими організаціями, який охопив близько двадцяти різноманітних закладів науки, культури та освіти, спорту та соціального захисту населення. Серед яких були навчальні заклади, Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова, суднобудівні заводи та конструкторські бюро, військові частини, обласна спілка ветеранів-підводників та ВМФ, міська рада національних товариств, дитячі музичні школи тощо. Спільно з кожним учасником програми проводяться різноманітні культурно-освітні акції, презентуються нові виставкові проєкти.

Дійсним брендом музею став конкурс творчості військовослужбовців «Бойові фанфари». Щорічно, протягом останніх п'яти років, напередодні Дня захисника України, проводився конкурс, постійними учасниками якого стали військові оркестри Миколаївського гарнізону, військовослужбовці строкової служби, студенти військової кафедри Миколаївського Національного університету ім. В. Сухомилинського.

Процесу залучення відвідувачів до музею сприяє проведення різноманітних конкурсів. Так, для школярів були проведені конкурси на кращий малюнок «Кольоровий світ моря» та на кращу модель корабля. Учасники конкурсів відвідували музей, брали участь у музейних уроках й інтерактивних екскурсіях. Кращі учнівські роботи експонувались на виставках.

З метою активізації науково-дослідної роботи школярів і студентів з вивчення історії Півдня України та до 200-річчя відкриття Антарктиди музеєм розроблено та реалізовано культурно-просвітницькі проєкти: «Миколаїв – місто адміралів» (2016 р.), «Наші земляки – видатні флотоводці, дослідники, географи, вчені, мандрівники» (2020 р.). У 2021 році культурно-просвітницький проєкт «Море, чайки, кораблі» мав на меті проведення науково-дослідницької та пошукової роботи учнівської молоді з вивчення творчості відомих художників-мариністів, зокрема, миколаївських митців. Музей став для молоді сприятливим середовищем і засобом самовиховання, прояву їх природних задатків, розвитку здібностей і творчості, школою наукового пошуку.

Отже, культурно-виховна робота колективу свідчить, що фонди музею мають невичерпний потенціал для діяльності. В умовах постінформаційного суспільства саме музей суднобудування і флоту може допомогти студентській молоді знайти своє особливе місце у реалізації завдань, які ставить перед ними держава. До виховної роботи, завдяки розробленим колективом заходів, підключається досвід поколінь, історія науки, культурні традиції минулого. Прагнення наукових співробітників музею комплексно показати накопичені у його фондах зразки культурної та науково-технічної спадщини безумовно сприяє підвищенню загальнодержавного статусу даного осередку культури. Зокрема, музей суднобудування і флоту включено в маршрут екскурсійного туру членів військово-історичного клубу Швеції [6, с. 47]. Музей приймає туристів з багатьох країн та його віднесено до 100 кращих музеїв світу.

Література

1. Мітківська Т. С. Як по крупинках збирались неоцінні реліквії минулого / Морська держава, №4, 2003. – с. 48-49.
2. Миколаївський музей суднобудування і флоту = Николаевский музей судостроения и флота = Nikolayev Shipbuilding and Fleet Museum : [фотоальбом] / Т. С. Мітківська, Л. В. Мичаковська, А. Д. Владерчук та ін.; ред.: М. П. Круглов, Л. Д. Хлопінська, І. М. Піскурьова. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2010. – 144 с.
3. Рижева Н. О. Миколаїв – центр суднобудування на півдні України: до історіографії проблеми./ Наукові праці. Науково-методичний журнал Миколаївського гуманітарного університету ім. П. Могили. – вип.13. Історичні науки. – Миколаїв: вид-во МДГУ імені П. Могили. – 2003. – С.157-161.
4. Рижева Н. О. Історія суднобудування України XIX-XX століття у фондах музеїв м. Миколаєва./ Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць / відп. редактор О. Я. Пилипчук. — К., 2003. — Вип. 12. – С. 153 – 168.
5. Рижева Н. О. Суднобудівна промисловість України XIX-XX ст. в музейних колекціях м. Миколаєва / Дослідження з історії техніки : зб. наук. праць / за ред. Л. О. Гріффіна. – К.: Вид-во „Політехніка”. — К., 2004. — Вип. 4. – С.74 - 86
6. Хлопінська Л. Д. Візитна картка Миколаєва / Морська держава, №4, 2003. – с. 46-47.
7. Хлопінська Л. Д. Палац-музей на Адміральській : [історичний нарис] / Л. Д. Хлопінська. – Миколаїв : Возможности Киммерии, 2004. – 112 с.